

**XALQONA SHE'RIYATNING POETIK SINTAKSISI XUSUSIDA
(TO'RA SULAYMON SHE'RIYATI MISOLIDA)**

Ahmadqulova Vazira Solijon qizi

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'quvchisi.

Ilmiy rahbar: Xaitov Xusniddin Xasanovich

Halima Xudoyberdiyeva nomidagi ijod maktabi o'qituvchisi.

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston xalq shoiri To'ra Sulaymon she'riyatidagi ba'zi she'rlardan parchalar ajratib olinib, poetik sintaksis nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Shoir she'riyatidagi poetik sintaksisga oid fikr-mulohazalar bayoni keltirilgan. Shuningdek, masalaga adabiyotshunoslik va tilshunoslik uyg'unligi asosida tahliliy munosabat bildirilgan.

Kalit so'zlari: poetik sintaksis, anafora, epifora, ritorik so'roq, ritorik murojaat, she'riyat, tahlil, badiiy ifoda, leksik unsurlar.

**О ПОЭТИЧЕСКОМ СИНТАКСИСЕ ПОПУЛЯРНОЙ ПОЭЗИИ
(ПРИМЕР ПОЭЗИИ ТОРЫ СУЛЕЙМАН)**

Аннотация: В данной статье извлечены и проанализированы с точки зрения поэтического синтаксиса отрывки из некоторых стихотворений Тора Сулеймана, народного поэта Узбекистана. Представлено изложение взглядов на поэтический синтаксис в поэзии поэта. Также был выражен аналитический подход к вопросу, основанный на сочетании литературоведения и языкознания.

Ключевые слова: поэтический синтаксис, анафора, эпифора, риторический вопрос, риторическое обращение, поэзия, анализ, художественная выразительность, лексические элементы.

**ON THE POETIC SYNTAX OF POPULAR POETRY
(AN EXAMPLE OF THE POETRY OF THE TURA SULEYMAN)**

Annotation: In this article, excerpts from some poems by Tor Suleiman, the national poet of Uzbekistan, are extracted and analyzed from the point of view of poetic syntax. The presentation of views on poetic syntax in the poetry of the poet is presented. An analytical approach to the issue was also expressed, based on a combination of literary criticism and linguistics.

Key words: poetic syntax, anaphora, epiphora, rhetorical question, rhetorical appeal, poetry, analysis, artistic expression, lexical elements.

Har bir shoir nazm durdonalarini o'quvchiga to'laqonli yetkazib berish, uni yanada ta'sirchanligini oshirish maqsadida poetik sintaksisga murojaat etadi. Uni yanada jozibador ko'rinishi, ma'no ta'kidlashi esa shoirning mahoratiga bog'liq. "She'riy nutq sintaksisi asar tiliga obrazlilik, ta'sirchanlik, jozibadorlik baxsh etadi. L.I Timofeyev aytganidek, sintaksis, xuddi leksika singari, shoir tomonidan nutqni individuallashtirish va tipiklashtirish uchun foydalaniladi" [1, 422]. Xususan, To'ra Sulaymonning xalqchil she'riyatida ham poetik sintaksisning betakroro namunalari borki, ularni chuqur o'rganish ehtiyoji seziladi.

Ritorik so‘roq. “Shoir asarda tasvirlanayotgan u yoki bu muammoga, u yoki bu voqeaga o‘quvchi diqqatini tortish maqsadida ritorik (yunoncha “rhetor” – orator, notiq) so‘roqdan foydalanadi. Ritorik so‘roq orqali tinglovchidan javob kutilmaydi. Ritorik so‘roqning ko‘rinishlari xar hil: shoirning o‘z qahramoniga yoki kitobxoniga so‘rog‘i, personajning shoirga yoki kitobxonga savoli...”[1, 430].

Paxta deb, poyoni yo‘q yerdan ayrilmadikmi?

To‘qaydan, qirg‘ovuldan, qirdan ayrilmadikmi?

Yaylov, qo‘ra, qo‘y-qo‘zi, surdan ayrilmadikmi?

Karnaydagi safsata, suronlardin alhazar! [2, 106]

Hazar she‘rining mazmun-mohiyatini, g‘oyasini yanada kengroq ochib berish maqsadida shoir ritorik so‘roqdan unumli foydalanadi. Xalq nimalardan ayrilganini ritorik so‘roq asosida keltirib, badiiy ifodaviylikni ta‘sirchan namoyish qilishga erishgan deyish mumkin.

Epifora. “Epifora (yunoncha “epiphora” – qo‘shimcha) – takrorning xususi ko‘rinishlaridan biri, she‘rdagi bir necha misra oxirida bitta so‘z yoki so‘z birikmasining takrorlanishi. Mumtoz she‘riyatimizdagi radif muayyan ma‘noda epiforaning ko‘rinishi sanalishi mumkin, faqat radifning qofiyadan keyin o‘rin olishi shart, epiforaga esa bunday shart qo‘yilmaydi. Shunga qaramay mumtoz she‘riyat an‘analarining davomchisi bo‘lgan hozirgi o‘zbek she‘riyatida epifora qofiyadan so‘ng keluvchi so‘z (birikma) takrori sifatida kengroq tarqalgan”. [3, 310] Shuningdek, “Ortiq” she‘rida:

O‘z qadrin bilganga esh bo‘la bilmish,

Murdor kimsalardan pesh bo‘la bilmish,

Maydonda oyoqmas, bosh bo‘la bilmish,

Erning ko‘rgan kuni

Xoqondin ortiq. [2, 12]

Ortiq she‘rida [o‘], [a], [i], [i] unililari va [b], [l], [b], [l], [m], [sh], undoshlari takroridan **bo‘la bilmish** jumlasini hosil bo‘lgan, misralar oxirida qaytarilib qo‘llanilgan. Shu ma‘noda shoir “Sohibi davronimsan” nomli she‘rida ham epifora imkoniyatidan keng foydalanganligini ko‘rish mumkin:

Bolajon, bag‘rimizning butunligi sen bilan,

Davru davronimizning durkunligi sen bilan,

Qizg‘aldoq faslining ham yaqinligi sen bilan,

Bola, bolajonimsan,

Beg‘ubor osmonimsan. [2, 27]

Ushbu she‘rda [e], [i], [a] unililari va [s], [n], [b], [l], [n] undoshlari takroridan **sen bilan** jumlasini hosil bo‘lgan hamda misralar oxirida takror qo‘llanilgan.

Samarqand – ko‘z ochib tug‘ilgan yurtim.

Samarqand – zuvalam yo‘g‘rilgan yurtim.

Muqaddas tuzini oqla, do‘mbiram,

Fozillar uslubin saqla, do‘mbiram. [2, 64]

Shuningdek, “Do‘mbiram” she‘rida nafaqat anafora, balki epifora ham qatnashgan. Samarqand joy nomi misralar boshida qaytarilib, anafora, do‘mbiram misralar so‘ngida takrorlanib epifora, [o‘], [i], [a] unililari va [d], [m], [b], [r], [m] undoshlaridan tashkil topgan. Yana bir she‘rida:

Taqa tuyoqni asragay,

Tuyoq tulporni asragay.

Tulpor Temurni asragay,

Temur Turonni asragay. [2, 100]

Asragay she'rida **asragay** so'zi epifora bo'lib, [a], [a], [a] unlilari va [s], [r], [g], [y] undoshlaridan hosil bo'lgan. Shoir **asragay** so'zini ta'kidlab, har kimning bir-biriga o'zaro bog'liqligini, hamma narsa bir-birini asrashiga oid falsafiy mushohada ilgari suradi.

Aslinda har kimning o'z eli bo'lgani yaxshi,

O'z maktabi, o'z ona tili bo'lgani yaxshi.

O'z andalib, chamani, guli bo'lgani yaxshi.

O'z bog'i, o'z bo'stoni, boli bo'lgani yaxshi. [2, 111]

“Turkiycha” deb nomlangan ushbu she'rda [o'], [a], [i], [a], [i] unlilari va [b], [l], [g], [n], [y], [x], [sh] undoshlari takroridan bo'lgani yaxshi jumlasini hosil bo'lib, misralar oxirida epifora takror kelgan.

Humor ko'zligimdan bu jon sadag'a,

Bu jon nima emish, jahon sadag'a.

Qilmagil bu so'zga gumon, sadag'a,

Sensiz ro'yim bo'lar somon, sadag'a. [2, 43]

Ushbu Sadag'a deya nomlangan she'rda sadag'a so'zi epifora bo'lib, [a], [a], [a] unlilari va [s], [d], [g'] undoshlarining takroridan hosil bo'lgan. Sadag'a so'zi misralar so'ngida qo'llanilib, xushohanglik, jaranglilik hosil qilgan.

Bu dunyoga yashashmas, ishlash uchun kelgan xalq!

Zah uylarda dirdirab qishlash uchun kelgan xalq!

Qay bir elning ko'nglini hushlash uchun kelgan xalq!

Ganch o'rniga berilgan unvonlardan alhazar! [2, 106]

“Hazar” she'rida [u], [u], [e], [a], [a] unlilari va [ch], [n], [k], [l], [g], [n], [x], [l], [q] undoshlari takroridan **uchun kelgan xalq** jumlasini hosil bo'lgan, misralar oxirida epifora takror qo'llangan.

O'z katagidan chiqib, izg'ib yurgan kim asli?

Machit, minoralarni buzib yurgan kim asli?

Qardoshlik rishtalarin uzib yurgan kim asli?

O'zgan, O'shda... g'alayon qo'zg'ab yurgan kim asli? [2, 111]

Ushbu parchada qofiyadan keyin yurgan kim asli so'zining takrorlanishi epiforani hosil qiladi. “Turkiycha” she'rida [u], [a], [i], [a], [i] va [y], [r], [g], [n], [k], [m], [s], [l] undoshlari qaytarilishidan **yurgan kim asli** jumlasini paydo bo'ladi.

Anafora. “Anafora (yunoncha “anaphora” – oldinga, yuqoriga chiqarish) – so'z yoki so'zlar guruhining misra yoki band boshida takrorlanishi, so'z takrorining xususiy ko'rinishi. Anafora ma'lum fikr, his-tuyg'u, holat va hokazolarni ta'kidlab ko'rsatishga xizmat qiladi” [3, 23]. Masalan, “Menga tugal yurak kerak, dil kerak” she'rida:

Toliqamiz goho shodlikdan,

Toliqamiz goho yotlikdan.

Toliqamiz goho soqlikdan,

Toliqamiz goho toqlikdan.

Orom olish kerak odamga,

Orom olish kerak zamonga... [2, 23]

Ushbu she'rning birinchi bandidagi “**toliqamiz goho**” so'zi epifora hisoblanib, misralar boshida takror qo'llanilgan. Keyingi ikki misrada esa “**orom olish kerak**” so'zi epiforadir.

Shoir she'ni yanada jarangdor bo'lishi, uchun hamda insonga ham dam kerak, orom kerak degan ma'noni kuchaytirib ifodalaydi.

“Ishim bordir o'sha ohuda” nomli she'rda ham anafora yaqqol ko'rinadi.

Usiz qalbim – uzilgan bir tor,

Usiz dunyo – ko'zlarimga to

Usiz bo'lmas murodim hosil,

Usiz yig'lab o'tarman zor-zor

Ishim bordir o'sha ohuda. [2, 40]

Mazkur she'rdagi anafora usiz so'zidir. Shoir lirik qahramon holatini usiz tasavvur qila olmaydi. Usiz qalbi uzilgan tor, usiz dunyo ko'zlariga tor, usiz murodi hosil bo'lmasligi, usiz zor-zor o'tishi tasvirlangan.

Birlarni bee'tiqod,

Birlarni riyo ko'rdim.

Birlarni o'z eliga

Tamom mahliyo ko'rdim. [2, 117]

Ko'rdim she'ridagi anafora **birlarni** so'zi hisoblanadi. U misralar boshida takror qo'llanib, ohangdorlikni oshiradi. Lirik qahramon ba'zilarni ko'rgan: bee'tiqod, razil kimsalar, yana boshqalari esa ularning aksi. Demak, she'rdagi birlarni so'zi turli hil insonlarning xususiyatini ochib berishda yanada ta'kidlash vazifasini bajargan deyish mumkin.

“Ritorik murojaat – badiiy undalma. Ritorik so'roq javob talab qilmagani kabi, ritorik murojaat ham mos reaksiyani talab qilmaydi, nutqni bezash, muayyan kayfiyat yoki hissiy munosabatni ifodalash vositasi bo'libgina xizmat qiladi. Ritorik murojaat she'riy nutqda, ayniqsa keng qo'llanilib, ko'proq narsa-hodisa; joy kabilarga qaratiladi”. [3, 209]

Assalom, ona yurt, tonglar o'lkasi,

Ta'rif-tavsifingning yo'q nihoyasi.

Senga bag'ishlanur muqaddas qo'shiq,

Bu – o'zbek elining o'z madhiyasi. [2, 7]

Shoir “Muqaddas qo'shiq” she'rda ona yurtga murojaat qilib, uning ta'rifining nihoyasi yo'qligi, unga muqaddas qo'shiq bag'ishlanishi, bu qo'shiq uning madhiyasi ekanligini ta'kidlaydi.

Xulosa qilib aytganda, xalqona she'riyatda ham poetik sintaksisning o'rni muhim bo'lib, shakl va mazmun mutanosibligini ta'minlashga xizmat qilgan. Shoir To'ra Sulaymon ijodining muayyan qismida poetik sintaksis imkoniyatlaridan o'rinli va samarali foydalanib, intonatsion ta'sirchanlikni hosil qilgan. Umuman, xalqona she'riyat mazmun-mohiyatida poetik sintaksis unsurlari o'rganish, ularni tahlil qilish keng qamrovli vazifalardan biri ekanligi ham ayonlashmoqda. Bu To'ra Sulaymon she'riyatining keyingi tadqiqi masalalarini qamrab oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boboyev T. Adabiyotshunoslik asoslari. – Toshkent.; O'zbekiston. 2002. –B. 422, 430.
 2. Sulaymon T. Saylanma. – Toshkent.; “Sharq” nashriyoti. 2020. –B. 7, 12, 23, 27, 40.
 3. Quronov D, Mamajonov Z, Sheraliyeva M. – Toshkent.; Adabiyotshunoslik lug'ati. 2010. –B. 23, 209.
- УДК 624.071.2